

Mollugo verticillata L. (Caryophyllales, Molluginaceae), en Pontevedra (Galicia, NO España)

Juan Baladrón González ¹ & Rubén Pino Pérez ²

¹ Buchabade. Ponte Caldelas - Pontevedra.

Cita: Baladrón González, J. & Pino Pérez, R. 2025. *Mollugo verticillata* L. (Caryophyllales, Molluginaceae), en Pontevedra (Galicia, NO España). *Boletín Biga*, 24: 53. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18069544>

• *Mollugo verticillata* L. in Sp. Pl.: 89 (1753)

España: Pontevedra, As Neves, Outil de Medáns, riberas del Río Miño, cascajal arenoso, 29TNG5058, 12 m, 11/10/2025, *J. Baladrón*, JBAL 15263; Salvaterra de Miño, desembocadura del Río Tea, arenal, 29TNG3958, 2 m, 09/09/2023, *J. Baladrón*, JBAL 14821 (fig. [1]).

Especie de las márgenes arenosas de ríos y aguas estancadas, originaria de América pero naturalizada en diversos lugares del mundo, especialmente en el sur de Europa (GONÇALVES, 1990: 93). En Galicia se conoce de la provincia de Orense, de una alameda de la capital, naturalizada en las arenas húmedas de los exteriores de los parterres (RODRÍGUEZ ROMERO *et al.* 2015: 404; RODRÍGUEZ GRACIA *et al.*, 2016: 321) (fig. [2]).

La hemos encontrado en el sur de la provincia de Pontevedra, naturalizada en las márgenes arenosas y húmedas del río Miño, junto con *Cynanchica aristata* (L.f.) P.Caputo & Del Guacchio, *Carex elata* All., *Lotus dorycnium* L., *Lindernia dubia* (L.) Pennell, *Rorippa palustris* (L.) Besser y *Setaria parviflora* (Poir.) Kerguélen. En comunidades de *Galio broteriani-Caricetum broterianae* Rivas-Martínez ex Fuente 1986 Ortiz & J. Rodríguez 1987 que se desarrollan en márgenes pedregosas y rocosas de ríos y arroyos con presencias fragmentarias en numerosos ríos de la red hidrográfica Miño-Sil; (AMIGO VÁZQUEZ & RODRÍGUEZ-GUTIÁN, 2025: 107).

BIBLIOGRAFÍA.

- AMIGO VÁZQUEZ, J. & RODRÍGUEZ-GUTIÁN, M. A. 2025. La vegetación de Galicia actualizada. Revisión fitosociológica. *Guineana*, 24: 3-552.
- GONÇALVES, M.L. 1990. *Mollugo* L. In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim)* 2: 93-95. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.
- RODRÍGUEZ GRACIA, V.; VELOSO MOREDA, X.; RODRÍGUEZ ROMERO, X.; DOCE FERNÁNDEZ, M. R.; DE JESÚS GONZÁLEZ, J. A. & RODRÍGUEZ ROMERO, R. A. 2016. Comentarios a la flora de Galicia, XVII. *Boletín Auriense*, 46: 317-323.
- RODRÍGUEZ ROMERO, X.; DOCE FERNÁNDEZ, M. R.; DE JESÚS GONZÁLEZ, J. A.; RODRÍGUEZ ROMERO, R. A. & RODRÍGUEZ GRACIA, V. 2015. Comentarios a la flora de Galicia, XVI. *Boletín Auriense*, 45: 401-406.